

“INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O’QITISH JARAYONLARIDA O’QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH. (XALQARO BEBRAS TANLOVI TOPSHIRIQLARI ASOSIDA)”

Gulandom Radjabova

Buxoro viloyati Romitan tumani 24-umumta’lim

maktabi oliy toifali informatika va axborot texnologiyalari fani o’qituvchisi

gulandomradjabova4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10654120>

ANNOTATSIYA

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o’zgaruvchan dunyo mehnat bozorida raqobatbardosh bo’lishi, ularning fanlarni mukammal egallashini taqozo etadi. Mazkur maqolada Respublika Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o’rnatish, o’quvchi yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g’oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo’llab –quvvatlash hamda rag’batlantirish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora –tadbirlari to’g’risida”gi 997-sonli qarori asosida xalqaro PISA tadqiqotlariga o’quvchilarni tayyorlashda informatika va axborot texnologiyalari fanini o’qitish jarayonlarida o’quvchilarning matematik savodxonligini oshirib borishga doir Xalqaro Bebras tanlovi topshiriqlari va ularning yechish tahlili bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Informatika, matematik savodxonlik, Bebras tanlovi, xalqaro tadqiqot, ta’lim

Informatika va axborot texnologiyalari o’quv fanini o’qitishning asosiy maqsadi- o’sib kelayotgan avlodni zamonaviy axborot texnologiya vositalari bilan ishlash malakalari, mustaqil, mantiqiy va algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdan va olgan bilimlarini hayotda tatbiq etishga o’rgatishdan iborat.

O’quvchilarning ilmiy dunyoqarashi, mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyati, aqliy rivojlanishi, o’z-o’zini anglash salohiyatini shakllanishi va o’sishi ko’p jihatdan axborot texnologiyalariga bog’liqdir.

Respublika Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o’rnatish, o’quvchi yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g’oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo’llab –quvvatlash hamda rag’batlantirish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora –tadbirlari to’g’risida”gi 997-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan Xalqaro baholash dasturlari tadqiqotlariga tayyorgarlik ko’rish yuzasidan kelgusidagi vazifalar belgilab olindi.

Matematika olamni bilishning asosi bo’lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o’ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Darhaqiqat, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek, - “Matematika hamma aniq fanlarga asos .Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo’lib o’sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi.”

Matematik savodxonlik – bu shaxsning matematik fikrlash va real hayotdagi turli muammolarni yechishda ularni matematik ifodalash, qo'llash va sharhlay olish qobiliyatidir. U hodisalarni tasvirlash, tusuntirish va oldindan aytish uchun matematik tushunchalar, jarayonlar, dalil va vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi

Matematik savodxonlik deganda o'quvchilarning quyidagi qobiliyatlari tushuniladi.

-atrofdagi haqiqatda yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va matematikadan foydalanib hal qilish;

-bu muamolarni matematika tilida ifodalash;

-matematik faktlar va usullarni qo'llash orqali ushbu muammolarni hal qilish;

-ishlatilgan usullarni tahlil qilish;

-qo'yilgan muammoni hisobga olgan holda olingan natijalarni tushuntirish va talqin qilish;

-natijalarni, yechimlarni shakllantirish, ularni ifodalash va qayd etish.

Har bir davlat matematik savodxonlik yoki kompetentlik tushunchasi bo'yicha o'z qarashlariga ega va unga kutilgan natija sifatida erishish uchun o'z ta'lim jarayonini tashkil qiladi. Tarixan matematik savodxonlik yoki kompetentlik asosiy arifmetik ko'nikmalarga ega bo'lish, xususan, butun sonlar, oddiy va o'nli kasrlar ustida qo'shish, ayirish,

ko'paytirish va bo'lish amallarini bajarish, foizlarni hisoblash, sodda geometrik shakllarning yuzi va hajmlarini hisoblash kabi ko'nikmalarni o'z ichiga olib kelgan. Oxirgi paytlarda esa raqamli texnologiyalarning hayotimizga kirib kelishi odamlarda ma'lumotlar oqimidan shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun kerakli ma'lumotlarni olish imkoniyat-

larining paydo bo'lishi, turmushning sog'liq va sarmoyalar bilan bog'liq sohalarida, ob-havo va iqlim o'zgarishlari, soliqqa tortish, davlat qarzi, aholi sonining o'sishi, yuqumli kasalliklar epidemiyasining tarqalishi, jahon iqtisodiyoti kabi ijtimoiy muammolarni hal qilish bilan bog'liq ko'nikmalarga bo'lgan ehtiyojlarni ham keltirib chiqardi. XXI asr hayotiy ehtiyojlarining bunday kun sayin o'zgarib borishi esa o'z navbatida matematik savodxonlik tushunchasining kengayib, takomillashib borishini taqozo etmoqda.

Tadqiqotlarda matematik kompetentlikning uchta darajasi: qayta tiklash darajasi, aloqalar o'rnatish darajasi, mulohaza yuritish darajasi belgilangan. Tadqiqotda matematik kompetentlik darajasini aniqlash uchun quyidagi faoliyat turlari aniqlanadi:

- a) qayta tiklash (takrorlash), ta'riflar va hisob-kitoblar;
- b) muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan aloqalar va integratsiya;
- c) matematik modellashtirish, mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va intuitsiya;

Bu vazifalarni amalga oshirish uchun o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'quvchining o'z ustida mustaqil ishlashga, zaruriy ma'lumotlar banklaridan mustaqil foydalanishga, keng qamrovda ijodiy fikrlashga, kompyuter texnikasi bilan erkin muloqot qila olishga o'rgatish muhimdir. Xalqaro Bebras topshiriqlari o'quvchilarni informatika mavzulariga qiziqish uyg'otish va algoritmik, mantiqiy, operativ va informatika asoslariga asoslangan fikrlashni rivojlantirishdan iborat. Xususan, bu g'oya bolalarni informatika asoslarini (tushunchalarini) o'rganishga undash hamda algoritmik fikrlash hamda hisoblash tafakkurini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bu topshiriqlar o'quvchilarning matematik savodxonligini oshiradi.

Quyida o'quvchilarni mantiqiy va ijodiy fikrlarga yo'naltirilgan masalalar va ularning yechimlari juda sodda tilda tushuntirib bergan.

1-masala. 3 ball. UZ: Alpha -6 oroldan iborat davlatning poytaxti. Qolgan orollar -Gamma, Beta, Delta, Eta va Kappa. Kappa orolida xavfli virus tarqalmoqda, siz u yerga faqat Alpha orolida ishlab chiqariladigan tibbiy yordamni olib kelishingiz kerak. Virus tarqalishinoldini olish uchun hukumat marshrutlarda transport sonini quyida ko'rsatilgan tarzda cheklab qo'ydi (ko'rsatkich ustidagi raqam ushbu manzilga yuborilishi mumkin bo'lgan maksimal vaznni (kg) ko'rsatadi. Har bir marshrutdan kuniga atigi bir marta foydalanish mumkin. Alpha orolidan Kappa oroliga yetkazilishi mumkin bo'lgan tibbiy yordamning maksimal og'irligi qancha?

Yechilishi. 1-marshrut orqali:

Alpha(10 kg) → Gamma (10 kg) → Delta (10 kg)→ Kappa (10 kg)

2-marshrut orqali:

Alpha (10 kg) → Beta(10 kg) → { Delta (3kg) →Eta (3 kg) } →Kappa(8 kg)

Javob: Kappa oroliga yetkazilishi mumkin bo'lgan tibbiy yordamning maksimal og'irligi: 10 kg +8 kg = 18 kg

2-masala. 3 ball. UZ: Quyida raqamli qulf ko'rsatilgan,uni ochish uchun to'g'ri kombinatsiyani tanlash kerak. Hozir qulf 2719. 7 ni ikkinchi g'ildirakni yuqoriga burab 8 ga yoki pastga burab 6 ga almashtirish mumkin. Agar 9 ni yuqoriga burasa 0 bo'ladi. Agar 0 ni pastga burasa 9 soni paydo bo'ladi. 2719 ni 4383 ga o'zgartirishingiz mumkin bo'lgan eng kichik burilishlar nechta?

2719 → Yechilishi. 4383

1-qadam. 2 ni birinchi g'ildirakni 2 ta yuqoriga burish orqali 4 hosil bo'ladi.

2 -qadam. 7 ni ikkinchi g'ildirakni 4 ta pastga burish orqali 3 hosil bo'ladi.

3 -qadam. 1 ni uchinchi g'ildirakni 3 ta pastga burish orqali 8 hosil bo'ladi.

4 -qadam. 9 ni to'rtinchi g'ildirakni 4 ta yuqoriga burish orqali 3 hosil bo'ladi.

Demak 2719 ni 4383 ga o'zgartirish mumkin bo'lgan eng kichik burilishlar soni: 2+4+3+4=13 ta Javob. 13 ta.

3-masala. 2 ball. UZ: Vasya1000 gigabayt ma'lumotni bitta kompyuterdan boshqasiga ko'chirishi kerak. Vasya bir daqiqada 2 gigabayt uzatadigan tarmoq va 8 gigabayt quvvatga ega flesh-diskka ega. Flesh-disk yordamida 8 gigabayt ma'lumotni nusxalash bir daqiqada amalga oshirilishi mumkin. Vasya uchun 1000 gigabaytni nusxalash uchun minimal vaqt(daqiqada) qancha?

Yechilishi: 1-qadam: 1 daqiqada kompyuterdan ma,lumot olish imkoniyatini topamiz. 2 Gb/min+8Gbmin=10 Gb/min

2-qadam: 1 daqiqada 10 gB axborotni ko'chirsa 1000 Gb axborotni qancha vaqtga ko'chirishini topamiz. Buning uchun 1000Gb: 10 Gb/min= 100 daqiqa.

Javob 100 daqiqa.

4-masala 2 ball UZ: 9 ta raqamdan iborat kvadrat berilgan: Dima u bilan quyidagi o'zgarishni amalga oshirishi mumkin: jadvalning qo'shni kataklarida joylashgan bir xil tenglikdagi ikkita raqamni olib va uni shu raqamlar yig'indisining yarmiga almashtirish.masalan, pastki qatordagi 8 va 6 raqamlari

7 7 bilan almashtirilishi mumkin. Dima faqat besh raqamidan iborat jadvalni hosil qilishi uchun minimal operatsiyalar soni nechta?

Yechilishi.

1	7	9
4	2	3
8	6	5

1	7	6
4	2	6
8	6	5

4	5	5
4	2	6
8	6	5

4	5	5
6	2	6
6	6	5

5	5	5
5	5	5
5	5	5

1 7 9
4 2 3
8 6 5

Javob: 4 ta.

5-masala. 3 ball. UZ: Alpomish dahshatli ilon Gorinich bilan kurashadi. Ko'p boshli ilon yengilmasdek tuyuladi-uning boshlari juda ko'p,uni bitta zarb bilan kesib bo'lmaydi. Hattoki, barcha boshlar bir zarbada -hatto bitta boshga ham bir mehta zarba kerak bo'lishi mumkin. Alpomish ilonning har bir bo'yinini kesib olish uchun nacha marta qilich ishlatishi kerakligini biladi.

Alpomish ilon Gorinichning boshini butkul kesib tashlashi uchun qilichini eng kam necha marta ishlatishi kerak?

Yechilishi.

$3+3+4+2+1+3+2=18$. Javob : 18 marta.

6-masala 2 ball. UZ: 122323132 raqami berilgan. Petya uni quyidagicha qisrartiradi:u teng bo'lmagan ikkita qo'shni sonni oladi va uchinchisiga almashtiradi.Petya oxirida qanday bitta raqamli sonni olishi mumkin?

Yechilishi :

1-qadam. 122323132 ni 2 bilan almashtiramiz va 22323132 soni hosil bo'ladi.

2-qadam. 22323132 ni 3 bilan almashtiramiz va 2233132 soni hosil bo'ladi.

3-qadam. 2233132 ni 3 bilan almashtiramiz va 233132 soni hosil bo'ladi.

4-qadam. 233132 ni 3 bilan almashtiramiz va 33132 soni hosil bo'ladi.

5-qadam. 33132 ni 3 bilan almashtiramiz va 3332 soni hosil bo'ladi.

6-qadam. 3332 ni 3 bilan almashtiramiz va 333 soni hosil bo'ladi.

Javob: 3 raqami.

7-masala. 3 ball .Savol.UZ: kenguru uyiga sakraydi. U faqat yo'llar bo'ylab sakrashi mumkin va faqat yo'lda ikkitadan ortiq tosh bo'lmasa(u uchta toshdan sakrab o'tolmaydi).UZ: Kenguru uyiga qaytishi uchun (pastki o'ng burchak), eng kam sakrashklar soni nechta?

Javob: 14 ta

8-masala 3 ball .UZ: 10 ta askar ketma-ket turib serjantning buyruqlarini bajaradi. Bitta buyruq toq o'rinda holatda turgan barcha askarlarning oldinga chiqib ,chap tomonga harakatlanishini anglatadi. Shundan so'ng askarlar yana saf tortadilar.

Masalan, agar boshida askarlar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 tartibida turishgan bo'lsa, u holda buyruq bajarilgandan so'ng ular 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10 tartibida turadilar.

Buyruqning yana bajarilishi 1,5,9,4,8,3,7,2,6,10 tartibida keladi. Ushbu buyruqni 2020 marta bajarilgandan so'ng 10 ta askar qanday tartibda turishadi?

Yechilishi: 1-qadamda 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2-qadamda 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10

3-qadamda. 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10,-1,5,9,4,8,3,7,2,6,10

4-qadamda 1,5,9,4,8,3,7,2,6,10-1,9,8,7,6,5,4,3,2,10

5-qadamda 1,9,8,7,6,5,4,3,2,10-1,8,6,4,2,9,7,5,3,10

6-qadamda 1,8,6,4,2,9,7,5,3,10 -1,6,2,7,3,8,4,9,5,10

7-qadamda 1,6,2,7,3,8,4,9,5,10 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Takrorlanish qadami 7 ta ,ya'ni takrorlanish davri-7 ga teng. 1 marta takrorlanishdan so'ng askarlarning ketma-ketligi birinchi holatga qaytadi.

Demak : $2020:7 = 285(5 \text{ qoldiq})$

Demak 285 marta davriy takrorlanishdan so'ng askarlar 6 -qadam natijasidagi holatga joylashgan bo'ladilar. Ya'ni-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ;

Buyruq 2020 marta bajarilishi uchun yana 5 qadam topshiriq bajarilishi kerak.

Javob 5-qadam natijasi bo'ladi:

5-qadamda. 1,9,8,7,6,5,4,3,2,10-1,8,6,4,2,9,7,5,3,10

9-masala. 3 ball(informatika) UZ: Be-Tago yashaydigan ko'chada aholi quyidagi qoidalarga binoan uylarini qayta bo'yashga qaror qilishdi:

1. Har bir uy qizil,yashil yoki ko'k bo'lishi kerak.

2.Bir-birining yonidagi ikkita uy turli xil ranglarda bo'lishi kerak.

3. uy ko'cha bo'ylab to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi

bo'lgan uy bilan bir xil rangda bo'lmasligi kerak.ba'zi uylar allaqachon bo'yalgan.

Be-Tago uyini qanday rangda bo'yashi mumkin?

Javob: faqat ko'k rangda.

10 -masala 3 ball . UZ: javlon rasmda ko'rsatilgandek yashil tarmoq ustida 4 ta robot bilan o'ynamoqda.Yashil katakchalar oddiy,jigarrang katakchalar esa zaryadlovchi katakchalar.

UZ: Robotlar quyidagi buyruqlar bo'yicha harakat qilishadi:

QADAM-bitta katakcha ooldinga qadam qo'ying.

CHAPGA – soat yo'nalishiga qarshi 90 darajada aylantiring,ammo qadam tashlamang.

O'NGGA-qadam bosmasdan soat yo'nalishi bo'yicha 90 darajaga aylantiring ,ammo qadam tashlamang.

Javlon QADAM CHAPGA QADAM O'NGGA dasturini yozdi, robotlarni yashil katakchalarga joylashtirdi va barcha 4 robotlarni bir vaqtning o'zida buyruqni bajarishga majbur qildi. Har

bir robot dasturni zaryadlovchi katakchada tugatdi, to'qnashuvlar bo'lmagan va barchasi har xil zaryadlovchi katakchalarda. Qaysi variantda javlon ularni joylashtirgani to'g'ri yozilgan. Robotlar qaysi katakchalarda va qaysi yo'nalishda bo'lgan?

Javob: 21 o'ngga, 9 o'ngga, 6 pastga, 27 chapga.

12-masala ,3 ball (informatika) UZ: Anna, Ben va Liza qishloqda yashaydilar. Ularning uylari turli xil ranglarda. Ularning har birida turli xil hayvonlar bor. Ma'lumki:

*Uy ranglari: qizil, sariq va ko'k;

*Anna sariq uyda yashaydi;

*Ben Lizaning yonida yashaydi;

*Qizil uyda mushuk.

*Lizada to'tiqush bor;

It kimda?

Yechilishi.

Javob: It Annada.

Uylarning ranglari.	Sariq	Qizil	Ko'k
Bolalarning ismlari	Anna	Ben	Liza
Hayvonlar.	It	Mushuk	To'tiqush

References:

1. Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning matematik savodxonligini baholash
2. (Matematika fani o'qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma) "Sharq" Nashriyot-Matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent - 2019
3. <https://www.uzbcdc.uz/contests/bebras>
4. Дагене, В. Международный конкурс по информатике и компьютерной грамотности «БЕБРАС» // Компьютерные инструменты в школе. — 2013. — № 1. — С. 43—47.
5. Архивировано 17 марта 2022 года.